

Dossiê: Tendências contemporâneas nas Letras

Organizadores

Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG)

Possui graduação em Letras Português-Francês pela Universidade Federal do Maranhão (1996), mestrado (2001) e doutorado (2008) em Letras (Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês) pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo e Pós-Doutorado pela Universidade Paris 8 -Vincennes-Saint Denis (2013), sobre o texto literário escrito por autoras de língua francesa fora do Hexágono. Professora Associada na Unidade Acadêmica de Letras, da Universidade Federal de Campina Grande, atuando na graduação em Letras- Língua Portuguesa e Língua Francesa e na Pós-Graduação em Linguagem e Ensino (Mestrado e Doutorado). É também, pesquisadora no projeto DIPROLínguas: Distância e proximidade entre português, francês e outras línguas: potencial da reflexão comparativa (2018-2022) CAPES-COFECUB. Profissional de Letras: Língua e Literaturas de Língua Francesa, atuando principalmente nas seguintes áreas: Estudos da relação entre língua e literatura, confluindo para reflexões sobre literaturas "ditas francófonas", africanas e de diáspora; formação de leitores de textos literários em língua estrangeira e materna; intercompreensão de línguas românicas; didática de línguas/literaturas e ensino de FLE (crianças e adultos), estudos interculturais e ensino. Foi tutora do PET-Letras /UFCG. Editora da Revista Letras Raras. Foi Professora Convidada na Université Pais 8.

<http://lattes.cnpq.br/4945243844289619>

Maria Rennally Soares da Silva (UEPB/ UFCG)

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade - UEPB (2018-2021). Possui Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da UFCG (2015-2017) e Graduação em Letras Língua e Literatura Francesa pela UFCG (2010-2014). Possui experiência profissional como professora de língua francesa nas universidades públicas (UFCG e UEPB) e privada e em cursos particulares, com enfoque no ensino de crianças e adultos. Integra o comitê Editorial do periódico acadêmico Revista Letras Raras. Participa dos Grupos de pesquisa/CNPq: "Literatura e cultura Afro-brasileira, Africana e da diáspora"; e "Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade". Dedicar-se ao estudo de obras autoficcionais de autoras das literaturas magrebina, em especial, da argelina Assia Djebar.

<http://lattes.cnpq.br/5740645351907279>

Alain-Philippe Durand (Universidade do Arizona)

Ph.D., University of North Carolina at Chapel Hill, 1999, Professor of French, Honors College Distinguished Fellow, Affiliated Faculty in Africana Studies, Latin American Studies, LGBT Studies, and Public and Applied Humanities at the University of Arizona. Former Interim Head of the Department of French and Italian (2015-2016), Director of the School of International Languages, Literatures, and Cultures (SILLC) (2010-2016), and Director of Africana Studies, (2011-2016).

<https://africana.arizona.edu/people/adurand>

Colaboradoras ad hoc

Jaíne de Sousa Barbosa (UEMS)

Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, pela Universidade Federal da Paraíba, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, pela Universidade Federal da Paraíba e Graduada em Letras - Língua Portuguesa, pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente é integrante do GEEF (Grupo de Pesquisa Estágio, Ensino e Formação Docente), na Linha 3 (três), voltada para a leitura, literatura infantil e juvenil e ensino. Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET-Letras) da Universidade Federal de Campina Grande. Em conjunto com o grupo composto por 12 bolsistas, desenvolveu trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Já foi bolsista dos programas PROLICEN e PROBEX. Ministrou aulas no Pré-Vestibular Solidário, da UFCG, no Curso de Leitura e Escrita, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Clementino Procópio; participou da monitoria e comissão organizadora de eventos, da produção de vídeo aulas para o canal ENEM NA PALMA DA MÃO, juntamente com o módulo virtual para a mesma função. Possui capítulos em revistas e nos livros Envelhecer é poético nas Letras; A infância em suas múltiplas faces, elaborado pelo grupo PET-Letras, no livro Educação Literária: infância, mediação e práticas escolares, fruto das aulas da disciplina Tópicos Especiais em Literatura e Cultura II, e na obra Contribuições da Linguística Aplicada para a Educação Básica, bem como capítulos em e-book e revistas. É professora de assessoria, corretora de trabalhos acadêmicos e fez parte do quadro de professores do CLESX - Curso

de Leitura e Escrita Samelly Xavier, do SINGULAR cursos e assessoria, foi professora do Colégio 11 de Outubro e atualmente faz parte do corpo docente do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e faz revisão de textos acadêmicos. Possui pesquisas na área de ensino de literatura, Literatura infantil e juvenil, e atualmente, dentre os temas estudados, detém a atenção para os estudos da representação da morte na Literatura Infantil.

<http://lattes.cnpq.br/3644940779998407>

Janaína dos Santos Rolim (UFPB / UEPB)

Professora Substituta de Língua Inglesa na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Doutoranda em Linguística - Linguística e Práticas Sociais. Linha de Pesquisa --> Oral e Escrito: Práticas Institucionais e Não Institucionais (2022-2026) pelo Programa de Pós-graduação em Linguística (PROLING) na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestra em Linguística (2018-2020) pelo Programa de Pós-graduação em Linguística (PROLING) na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Linha de pesquisa: Discurso e Sociedade. Especialista em: (Semiótica) Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday / Gramática do Design Visual do Kress e van Leeuwen. Graduada em Letras Inglês pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2012-2017). Estudante no grupo de pesquisa Sistêmica, Ambientes e Linguagens (SAL), do(a) Universidade Federal de Santa Maria. Participante do grupo de pesquisa HEDRA (2021-atual). Professora de Inglês e Tradutora de Abstract. Participou como membro voluntário do Grupo de Pesquisa em Semiótica Visual e Multimodalidade nos anos de 2017 a 2020. Atuou como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID - Letras - Inglês) durante os anos de 2014 a 2017. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas. Interesses acadêmicos: Linguística Sistêmico-Funcional, Semiótica Visual, Gramática Sistêmico-Funcional, Gramática do Design Visual, Multimodalidade, Estudos da Mulher, Estudos da Infância e de Gêneros Textuais.

<http://lattes.cnpq.br/2834368497122609>

Naelza de Araújo Wanderley (UFMG)

Possui graduação em Licenciatura plena em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Patos (1992), Especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Fundação Francisco Mascarenhas / UFPB (1996), mestrado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (2001), doutorado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (2005) e pós-doutorado na área de Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (2007). Atualmente, é professora da Universidade Federal

de Campina Grande. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: Literatura colonial, Literatura Portuguesa - período medieval; Literatura de cordel, Literatura e ensino, Metodologia da Pesquisa.

<http://lattes.cnpq.br/3611928212835405>